

Polskie Towarzystwo Entomologiczne

DIPTERON

Polish Entomological Society

ISSN 1895 - 4464

Tom 38(02): 13 - 21

Akceptacja: 02.06.2022

Wrocław 11 VI 2022

**SPRAWOZDANIE Z XIV KONFERENCJI DIPTEROLOGICZNEJ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENTOMOLOGICZNEGO
„BIOLOGIA I SYSTEMATYKA MUCHÓWEK”**

ORAZ

**XL ZJAZDU SEKCJI DIPTEROLOGICZNEJ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENTOMOLOGICZNEGO
GOŁUCHÓW, 22–24 KWIETNIA 2022**

**REPORT OF THE XIV DIPTEROLOGICAL CONFERENCE
OF THE POLISH ENTOMOLOGICAL SOCIETY
”BIOLOGY AND SYSTEMATICS OF FLIES”**

AND

**THE XL MEETING OF THE DIPTEROLOGICAL SECTION
OF THE POLISH ENTOMOLOGICAL SOCIETY
GOŁUCHÓW, 22ND–24TH APRIL 2022**

DOI: 10.5281/zenodo.6618175

MARTA ZAKRZEWSKA

Pracownia Zoologii Systematycznej, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii,
Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
e-mail: marta.zakrzewska@ug.edu.pl

ABSTRACT. The 14th Dipterological Conference "Biology and systematics of flies" and the XL Meeting of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society was held on April 22nd–24th 2022 in Gołuchów. We celebrated this round anniversary by recalling the formation and history of the Section. Participants presented 19 talks ranging from palaeoentomology through taxonomy, systematics, phylogenetics and ecology to local faunistics.

KEYWORDS: Diptera, Dipterological Meeting, Złoty Potok, Parkowe Reserve, Poland

Tegoroczna, XIV Konferencja Dipterologiczna „Biologia i systematyka muchówek”, połączona ze Zjazdem Sekcji Dipterologicznej odbyła się w Ośrodku Kultury Leśnej, mieszczącym się w dawnych zabudowaniach gospodarczych na terenie dziewiętnastowiecznego założenia zamkowo-parkowego w Gołuchowie (powiat pleszewski) (Fot. 1).

FOT. 1. Zamek w Gołuchowie (Fot. M. Zakrzewska)

FIG. 1. The Gołuchów Castle (Phot. M. Zakrzewska)

Mimo że od poprzedniego spotkania minęło zaledwie pół roku, sympatycy muchówek nie zawiedli i licznie przybyli świętować Rubinowe Gody, czyli 40. już Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE. Z tej okazji spotkanie swoją obecnością zaszczycił również sam Prezes Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, dr hab. Paweł Sienkiewicz (Fot. 2).

Zjazd zainaugurowała prezentacja prof. R. Szadziewskiego, który przytoczył dzieje Sekcji od momentu jej powołania w 1980 roku, snując wspomnienia o najważniejszych wydarzeniach i postaciach, które w jej powstaniu i kilkudziesięcioletniej działalności miały kluczowy udział (Fot. 3).

W trakcie spotkania wygłoszono 19 referatów w czterech sesjach.

Pierwsza sesja referatowa, której przewodził prof. K. Szpila, początkowo skupiona była wokół badań nad fosylnymi Nematocera, również w odniesieniu do fauny współczesnej. O Limoniidae z rodzajów *Rhabdomastix* Skuse i *Tipunia* Krzemiński & Ansorge opowiadały kolejno dr W. Jordan-Stasiło oraz dr K. Kopeć. Dr M. Zakrzewska przedstawiła prezentację nt. zagadkowych ochotkowatych z podrodziny Buchonomyiinae Brundin & Sæther, a prof. W. Krzemiński zaprezentował rodzaj *Maietta* Alexander, którego przedstawiciele są jedynymi Tipulomorpha posiadającymi łuski na skrzydłach. Sesję zakończyło wystąpienie prof. A. Tofilskiego prezentujące możliwości rozpoznawania Tachinidae i Rhinophoridae na podstawie użytkowania skrzydeł.

FOT. 2. Uczestnicy XL zjazdu Sekcji Dipterologicznej PTE, Gołuchów, 22–24.04.2022 (Fot. A. Garbula)

FIG. 2. Participants of the XL Meeting of the Dipterological Section of the PES, Gołuchów, 22–24.04.2022 (Phot. A. Garbula)

FOT. 3. R. Szadziewski przypomina okoliczności powstania Sekcji Dipterologicznej (Fot. A. Garbula)

FIG. 3. R. Szadziewski recalls the circumstances of the establishment of the Dipterological Section (Phot. A. Garbula)

Drugą sesję poprowadził prof. W. Krzemiński. Mgr R. Żóralski przedstawił efekty pracy nad kolekcją bzygowatych, odłowionych przez śp. prof. R. Bańkowską-Pisarską w latach 60. w Gruzji. Referaty o Syrphidae i Tachinidae okolic Pleszewa wygłosili kolejno dr Ł. Mielczarek i dr C. Bystrowski. Pierwszy dzień zjazdu zakończyło wystąpienie mgr M. Jankowskiej-Jarek, która przedstawiła założenia badań, mających dać odpowiedź na pytanie czy morfologia muchówek może mieć znaczenie w rozdziale niszy pokarmowych kryptycznych gatunków nietoperzy.

Wieczór uczestnicy spędzili podziwiając prezentację przybliżającą wyjątkowe walory przyrodnicze okolic naszego Zjazdu [G. Żurawlew (Żbiki)], przeglądając ciekawe okazy oraz prowadząc kuluarowe rozmowy, które tradycyjnie ciągnęły się jeszcze po północy (Fot. 4).

FOT. 4. Wieczorne dysputy, R. Żóralski, W. Szczepański, Ł. Mielczarek, P. Żurawlew (Fot. K. Szpila)

FIG. 4. Evening discussions, R. Żóralski, W. Szczepański, Ł. Mielczarek, P. Żurawlew (Phot. K. Szpila)

Początek drugiego dnia Zjazdu przywitał uczestników przepiękną, słoneczną pogodą, która pozwoliła w pełni cieszyć się zwiedzaniem miejsca Naszego spotkania – otaczającego zamek, 160 hektarowego urokliwego parku-arboretum z zagrodami pokazowymi żubrów, dzików, danieli i koników polskich. Zwiedziliśmy także Muzeum Leśnictwa, po którym oprowadził nas jego Kierownik, pan Konrad Bul (Fot. 5, 6).

Trzecią sesję referatową prowadził prof. R. Szadziwski. Rozpoczęła A. Pełczyńska, która opowiadała o powiązaniach muchówek z grzybami, następnie dr W. Szczepański zaprezentował wyniki analizy zbiorów łowików z rodzaju *Dasypogon* Meigen z obszaru środkowej Europy. Dr Ł. Mielczarek przedstawił doniesienie o stwierdzeniu łowika

Pogonosoma minor Loew w Polsce i Ukrainie, M. Syratt przeanalizował stan poznania Tipuloidea w Polsce, natomiast dr R. Dobosz zaanonsował nowe propozycje wydawnicze Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Na koniec prof. T. Zatwarnicki omówił anomalie odnotowane w obrębie wodarkowatych z rodzaju *Subpelignus* Papp.

FOT. 5. Wycieczka terenowa po arboretum (Fot. A. Garbula)

PHOT. 5. Field trip at the arboretum (Phot. A. Garbula)

FOT. 6. Polowanie na muchę, Ł. Mielczarek i K. Szpila (Fot. A. Soszyńska-Maj)

PHOT. 6. Fly hunt, Ł. Mielczarek & K. Szpila (Phot. A. Soszyńska-Maj)

Ostatniej, czwartej sesji przewodził prof. T. Zatwarnicki. Prof. K. Szpila opowiedział o relacjach filogenetycznych w rodzaju *Miltogramma* Meigen, następnie dr P. Gadawski przedstawił projekt utworzenia referencyjnej biblioteki barkodów DNA dla Chironomidae notowanych na terenie Polski, a dr A. Grzywacz wykazał, że w badaniach filogenomicznych możliwe jest pozyskanie kompletnej sekwencji mtDNA z okazów zdeponowanych w kolekcjach entomologicznych. Jako ostatnia wystąpiła mgr Kinga Walczak, która zaprezentowała swoje badania nad pozycją systematyczną trzech afrykańskich rodzajów Muscidae: *Alluaudinella* Giglio-Tos, *Aethiopymyia* Malloch i *Ochromusca* Malloch.

Po zakończeniu obrad tradycyjnie rozpoczęło się posiedzenie Sekcji Dipterologicznej. Pierwszym jego punktem był wybór Przewodniczącego Sekcji, którym na kolejną kadencję pozostał prof. Krzysztof Szpila. Następnie jednogłośnie przyjęto wniosek o nadanie dr. Andrzejowi Woźnicy tytułu honorowego członka Sekcji, w uznaniu jego wieloletniego wkładu w propagowanie polskiej entomologii oraz redagowanie czasopisma Dipteron. Później przeszliśmy do tegorocznej nowości - głosowania na najlepszą prezentację Młodego Naukowca – nagrodę otrzymała mgr Kinga Walczak. Na koniec dyskutowano nad terminem i miejscem kolejnego zjazdu Sekcji Dipterologicznej – prawdopodobnie odbędzie się on w okolicy Limanowej (Małopolska) w drugiej połowie kwietnia 2023 roku.

Sobotni wieczór rozpoczęli prof. K. Szpila i dr A. Grzywacz, którzy uraczyli nas prezentacją podróżniczą z wyprawy na muchówki Gujany Francuskiej (Fot. 7). Pozostały czas spędziliśmy ponownie na rozmowach, trwających do późnej nocy.

W niedzielny poranek, po śniadaniu i pożegnaniach, uczestnicy jubileuszowego Zjazdu ruszyli w drogę powrotną.

Lista uczestników:

1. Bystrowski Cezary (Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary)
2. Cielniak Magdalena (Uniwersytet Opolski)
3. Dobosz Roland (Muzeum Górnośląskie, Bytom)
4. Gadawski Piotr (Uniwersytet Łódzki)
5. Garbula Aneta (Muzeum Przyrodnicze, ISEZ PAN, Kraków)
6. Grzywacz Andrzej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
7. Jankowska-Jarek Martyna (Uniwersytet Gdański)
8. Jordan-Stasiło Wiktoria (Uniwersytet Rzeszowski)
9. Kania-Kłosok Iwona (Uniwersytet Rzeszowski)
10. Kopeć Katarzyna (Muzeum Przyrodnicze, ISEZ PAN, Kraków)
11. Krzemiński Wiesław (Muzeum Przyrodnicze, ISEZ PAN, Kraków)
12. Mielczarek Łukasz (Zarząd Zieleni Miejskiej, Kraków)
13. Parmar Drashti (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
14. Pełczyńska Alicja (Uniwersytet Łódzki)
15. Sienkiewicz Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
16. Soszyńska-Maj Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
17. Syratt Maksymilian (Kraków)
18. Szadziwski Ryszard (Uniwersytet Gdański)
19. Szczepański Wojciech (Muzeum Górnośląskie, Bytom)
20. Szlachetka Andrzej (Parszowice)

21. Szpila Krzysztof (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
22. Tofilski Adam (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
23. Walczak Kinga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
24. Zakrzewska Marta (Uniwersytet Gdański)
25. Zatwarnicki Tadeusz (Uniwersytet Opolski)
26. Żóralski Robert (Reda)
27. Żurawlew Przemysław (Żbiki)

FOT. 7. Jeden ze *spiritus movens* Zjazdu – przedstawiciel rodziny Tabanidae (Fot. A Soszyńska-Maj)

PHOT. 7. One of *spiritus movens* of the Meeting – a representative of the horse-flies (Phot. A. Soszyńska-Maj)

<http://pte.au.poznan.pl/dipteron/redakcja.htm>

© POLSKIE TOWARZYSTWO ENTOMOLOGICZNE 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>